

Pierwsze stwierdzenie *Monochroa inflexella* SVENSSON, 1992
(Lepidoptera: Gelechiidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15148039>

MAREK HOŁOWIŃSKI¹, FILIP PALUCH² , ALAN KONOPKO⁴

¹ ul. Polna 5, 22-235 Hańsk, Polska, e-mail: holowinskim@go2.pl

² Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna, Polska, ORCID: 0000-0001-5754-7005

³ Zakład Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii Doświadczalnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,
ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, Polska, e-mail: mw.sosnowsk2@student.uw.edu.pl,
ORCID: 0000-0002-6914-362X

⁴ ul. Karola Szymanowskiego 12/21, 80-280 Gdańsk, Polska

ABSTRACT. First record of *Monochroa inflexella* SVENSSON, 1992 in Poland.

As a result of field research carried on Microlepidoptera in eastern part of the country in 2023, *Monochroa inflexella* has been recorded for the first time in Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Gelechiidae, new species, *Monochroa*, Podlaskie Voivodeship, Poland.

WSTĘP

Monochroa HEINEMANN, 1870 to rodzaj o zasięgu holarktycznym w rodzinie Gelechiidae STANTON, 1854, do którego zalicza się 60 opisanych gatunków, spośród których około połowa występuje w Europie (GREGERSEN & KARSHOLT 2022). W ostatnim czasie opisano kolejne gatunki zaliczone do tego rodzaju, tj.: *Monochroa sperata* (HUEMER & KARSHOLT, 2010), *Monochroa uralensis* JUNNILAINEN, 2010, *Monochroa bronzella* (KARSHOLT, NEL, FOURNIER, VARENNE & HUEMER, 2013), *Monochroa felixi* (GASTÓN & VIVES, 2020), *Monochroa tekovella* (KOSORÍN, 2020).

Monochroa inflexella (SVENSSON, 1992) jest gatunkiem występującym w Europie od Francji na zachodzie do Uralu na wschodzie (HUEMER & KARSHOLT 2010, JUNNILAINEN & NUPPONEN 2010). Gatunek ten zalicza się do grupy *lutulentella* razem z *Monochroa elongella* (HEINEMANN, 1870), *Monochroa lutulentella* (ZELLER, 1839), *M. tekovella* i *M. sperata* ze względu na podobieństwo w budowie męskich aparatów kopulacyjnych co było podstawą do jej wyróżnienia (GREGERSEN & KARSHOLT 2022). Roślina żywicielska *M. inflexella* pozostaje nieznana, choć przypuszcza się, że może należeć do rodziny różowatych (Rosaceae), gdyż przedstawiciele grupy *lutulentella* z opisanymi stadiami preimaginalnymi żerują na roślinach z tej rodziny.

MATERIAŁ I METODY

Ze względu na znaczną liczbę gatunków, cechujących się małymi rozmiarami ciała i znaczną różnorodnością – zarówno w wyglądzie imagines, jak i biologii – rodzina Gelechiidae stanowi trudny temat badawczy, który nie jest często podejmowany przez lepidopterologów (ELSNER *et al.* 1999). Skutecznymi metodami pozyskiwania okazów jest wabienie do światła, stosowanie czepaka entomologicznego wśród roślinności zielnej oraz hodowla stadiów preimaginalnych.

Choć w ostatnich latach przybywa literatury przydatnej do oznaczania Gelechiidae, należy mieć na uwadze, że w wielu przypadkach oznaczenie gatunku wyłącznie na podstawie wyglądu imago jest utrudnione lub niemożliwe. Rozpiętość skrzydeł u okazów *Monochroa inflexella* jest zazwyczaj nieco mniejsza niż u podobnych *M. lutulentella* i *M. elongella*, jednak w celu uzyskania pewności co do poprawności oznaczenia należy wykonać preparat narządów genitalnych (ELSNER *et al.* 1999, GREGERSEN & KARSHOLT 2022).

WYNIKI

Podczas badań nad Microlepidoptera stwierdzono występowanie *Monochroa inflexella* po raz pierwszy w Polsce:

woj. podlaskie: Osłowo (FD30), 17.06.2023, 1♂, leg. M. Hołowiński (Ryc. 1).

Motyl został zauważony w locie nad roślinnością kserotermiczną i złowiony do siatki entomologicznej. Okaz dowodowy znajduje się w prywatnej kolekcji Marka Hołowińskiego.

Ryc. 1. *Monochroa inflexella*: a – imago, b – aparat kopulacyjny samca, c – edeagus (fot. J. Buszko).

Fig. 1. *Monochroa inflexella*: a – imago, b – male genitalia, c – aedeagus (photo J. Buszko).

PODSUMOWANIE

Podejmowanie wysiłków zmierzających do lepszego poznania Gelechiidae Polski oznacza zwiększenie prawdopodobieństwa odnalezienia kolejnych nowych dla krajowej fauny gatunków należących do tej rodziny. Autorzy uważają także, że w wyniku badań faunistycznych poświęconych Microlepidoptera można oczekiwać odnalezienia *Monochroa inflexella* na kolejnych stanowiskach w innych regionach kraju.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy wyrażają wdzięczność Prof. Jarosławowi Buszko za okazane wsparcie merytoryczne, weryfikację oznaczenia gatunku oraz wykonanie fotografii.

PIŚMIENNICTWO

- ELSNER G., HUEMER P., TOKAR Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bratislava, 208 pp
- GREGERSEN K., KARSHOLT O. 2022. The Gelechiidae of North-West Europe. Norwegian Entomological Society, Oslo, Norway, 939 pp.
- HUEMER P., KARSHOLT O. 2010. A new endemic species of *Monochroa* from the south-western Alps Lepidoptera: Gelechiidae. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen* 62(2): 81.
- JUNNILAINEN J., NUPPONEN K. 2010. The gelechiid fauna of the southern Ural Mountains, part 1: descriptions of seventeen new species (Lepidoptera: Gelechiidae). *Zootaxa* 2366: 1–34.

Accepted: 27 March 2025; published: 4 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>